

**ТЕМА НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ
БОРОТЬБИ У РОМАНІ АЛАЯ
«КОЛИ КУРЯВА СПАДЕ»**

Жукова К. Є., Хижа І. П. (Харків, Україна)

<https://orcid.org/0000-0002-3893-0129>

<https://orcid.org/0000-0002-3566-4267>

Abstract

The aim of the article is to introduce national liberation struggle in Tibet in the 30-40ties, 20th century. The author of the novel focuses on the importance of preserving national identity features. The topic is extremely important and the example of Tibetans fighting for their own destiny is topical now less than century after the confrontation between Tibet and army of China. The article considers the main episodes of the struggle and resistance of the protagonist and his entourage to the invading troops of the Red Liberation Army. The main character of the novel dreams about his motherland and wants to return here even after his death. The novel raises an important topic and demonstrates that national identity and its awareness, in particular group consciousness, becomes the key to the national liberation struggle.

Key words: national liberation struggle, national identity features, group consciousness.

У сучасному світі питання національної ідентичності, зберігає свою актуальність, з одного боку, через розмивання кордонів і глобалізацію, з іншого, через навмисне знищення культури і населення іншої країни. Питанням національної ідентичності торкалися у власних дослідженнях такі вчені як Грабовський (Hrabovskyi, 2013), Сміт (Smith, 2010), Рюзен (Ruuzen, 2010), Лотман (Lotman, 2000). Сьогодні ж весь світ разом з українським народом

звертається до прикладів національно-визвольної боротьби. Опір тибетців китайській армії є безперечно цікавим і надихаючим прикладом боротьби за свою національну своєрідність, культуру та право народу самостійно вирішувати свою долю.

Основна мета даної роботи – проаналізувати взаємозв'язок та взаємообумовленість національної свідомості та національно-визвольної боротьби. Матеріалом дослідження було обрано роман Алая “Коли курява спаде”, в якому автор акцентує увагу на важливості збереження національно-ідентичних рис, притаманних народу Тибету, а саме неписемної культурної традиції, традиційного тибетського побуту. Автор наголошує на унікальності національного етносу і прагне до державної самостійності та незалежності. Усі вищезазначені риси є обов'язковими складовими у становленні етнічної свідомості кожної особистості. Проте не менш важливою є групова свідомість, що послуговується критеріями розрізнення “Ми” і “не Ми”. Саме ця форма національної свідомості стає особливо важливою під час національно-визвольної боротьби.

Період 30-х – кінця 40-х рр. ХХ містив у собі найбільш визначні події, пов'язані з “відродженням нації” на теренах історичних земель Тибету. Історична хроніка роману збігається із цим порівняно невеликим проміжком часу. Зокрема, зображення у романі військової інтервенції комуністичного Китаю у 1949 році стало одним із основних конфліктів роману. Прихід до влади комуністів і повна окупація регіону є кульмінацією та розв'язкою у сюжетній лінії “Коли курява спаде”.

Впродовж подій роману Тибет функціонував як незалежна країна, хоча його незалежність не визнавалася жодною іншою державою світу. При цьому всі володарі дрібних уділів були фактично під протекторатом Китаю – спочатку імперського, а згодом і під захистом “білих”. Разом із туси Мерці тимчасовий уряд тогочасного Китаю підтримував зв'язок через особливого посланця.

Переходячи до основних цілей нашого дослідження, варто розглянути основні епізоди боротьби та спротиву головного героя та його оточення

загарбницьким військам червоній визвольній армії. Вперше прихід червоної армії Китаю згадується у одному із розділів під назвою “Люди, які мають колір” як ще одне “покарання небес” після землетрусу, коливання якого призвели до економічних та політичних проблем у селищі головного героя. Комуністів зображують у творі як навалу, якої бояться всі, при цьому головний герой не одразу збагнув, хто ними є: *На вулиці я побачив кількох новоприбулих китайців, однак не міг зрозуміти, хто з них має колір. Я тільки визначив, що в двох нових магазинах прикажчики, вдягнені в тибетський одяг, насправді є китайцями. У корчмі, яку я часто відвідував, господар спитав мене, що я шукаю на вулиці. Я розказав йому.*

– Думаєш, вони намажуть кольором обличчя? – спитав він. – Той колір вони носять у серці (Alaj, 2016, р. 390).

Солдати і представники національно-визвольної армії Китаю у романі описуються як загарбницька армія з великою військовою потужністю та потенціалом. Тибетський народ відчуває страх до китайців, які прийшли на їх землю і не кожен наважувався чинити повноцінний збройний опір: *Відтоді, як цей червоний тибетець відвідав нас, більше ніхто не хотів переходити на бік червоних китайців. Хоча всі знали, що протистояння з червоними китайцями добром не закінчиться, дехто з туси мав намір протистояти їм, проте їхні загони були швидко розтрощені вщент, а побиті туси почали переміщатися на захід (Alaj, 2016, р. 412).*

Однак, наприкінці роману головний герой твору та приближені до нього слуги відмовляються від евакуації на західні землі Тибету і вирішують повернутися в рідне селище, щоб чинити спротив окупантам. При цьому об’єднуються із армією “білих” китайців і беруть участь у подальшій боротьбі за свободу. Надалі роман сповнено епізодами з описами важких і часом кровопролитних поєдинків та сутичок: *Один з офіцерів почепив на свого багнета білий прапор і, ступаючи по місячному світлу, пішов до табору червоних китайців. Щойно він вийшов, як навпроти залунали кулемети; тоді він відразу ж повалився на землю. Однак коли кулемети замовкли, він знову підвівся й пішов*

уперед, піднявши білий прапор. Кулемети знову застрочили «та-та-та», і кулі здійняли навколо нього куряву (Alaj, 2016, р. 416).

Проте, на відміну від більшості загарбницьких армій того часу, національно-визвольна проявляла так звані “жести доброї волі”, йдучи на переговори та давала змогу небоєздатним людям евакуюватися. Це проілюстровано у наступному епізоді: *...коли противники побачили в його руках білий прапор, то припинили стріляти. Він повернувся ближче під ранок. Визвольна армія погодилась, щоб із замку вийшли ті, хто не хоче воювати, – вони не будуть перекривати їм шлях автоматами (Alaj, 2016, р. 416).*

Далі спостерігаємо сцену після поразки білої армії та жителів селища Мерці, при цьому правитель та його дружина були вбиті. Головний герой зміг вижити, однак був врятований “червоними” з надією на подальший колабораціонізм і побудову нової країни: *Вони казали, що я маю нові ідеї в голові, а значить, можу йти в ногу з часом. Я ж їм сказав, що скоро помру. Вони заперечили мені й наполягали на тому, що люди, як я, можуть іти в ногу з часом...(Alaj, 2016, р. 422)*

Попри надії і сподівання окупантів на співпрацю, пересічні жителі провінції зустріли “визволителів” не зовсім радо: *Солдатам Визвольної армії було нестерпно це слухати. Адже куди б вони раніше не приходили, їх скрізь вітали багато людей. Вони ж були армією бідних, а більшість людей на землі – бідняки. І ці бідняки завжди голосно вітали армію, яка, нарешті, в них з’явилась...(Alaj, 2016, р. 421)*

У результаті наприкінці роману головний герой гине від руки найманого вбивці, однак він очікував цієї смерті, при цьому відчуваючи досаду, що його батьки померли раніше. Скорбота за рідними інтерпретує в уяві хлопця їх душі у вигляді куряви пилу, яка кружляв вітер у вигляді смерчів: *У долині, де правили туси, при ясній погоді спекотного півдня скрізь можна було зустріти такі маленькі вихорці, що здіймалися зовсім раптово й починали танцювати у прозорому повітрі, засмоктуючи в себе куряву й сухі гілки та листя. Сьогодні мені здалося, що то злетіли на небо душі туси Мерці та його дружини...Сльози*

в моїх очах ще додали блискіток цій ситуації. У ту мить я всім серцем кликав своїх рідних: «Апо! Амо!» (Alaj, 2016, p. 421)

Автор, який завжди відчував близькість і закоханість у свою батьківщину, завершує роман такими рядками: *О Небо, якщо насправді існує переродження душі, то дозволь мені наступного разу знову народитися в цьому місці! Я люблю це прекрасне місце!* (Alaj, 2016, p. 427)

Як бачимо, незважаючи на всю проблематику та події, які відбувалися впродовж роману “Коли курява спаде”, головний герой все рівно мріє залишитися назавжди на своїй рідній землі.

Роман піднімає важливу тему і демонструє, що національна ідентичність і її усвідомлення стають запорукою національно-визвольної боротьби. В сучасному суспільстві, звісно, превалює поняття політичної нації, а не етнічної, проте в 20 столітті вирішальними чинниками були мова, культура, історія. Усвідомлення населенням своєї національної ідентичності, своєї своєрідності і відмінності від інших визначальні для боротьби за політичну самостійність народу.

REFERENCES

- Alaj (2016). *Koly kuriava spade* [Red Poppies]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian]
- Grabovskyi S., Losev I. (2013). *Ukrainska identychnist: problemy i vyklyky*. Kyiv: T. Shevchenko KNU, 151 p. [in Ukrainian]
- Lotman Y. (2000) *Semiosphera. Cultura i vzryv. Vnutri myslrashchikh mirov*. Saint-Petersburg: Iskustvo-SPB, 704 p. [in Russian]
- Ryusen Y. (2010). *Novi shliakhy istorychnoho myslennia*. Lviv: Litopys, 358 p. [in Ukrainian]
- Smith E. (2010). *Cultural foundations of nations. Hierarchy, testament and republic*. Kyiv: Tempora, 311 p. [in English]